

BOSHLANG'ICH SINFLER LIDER O'QUVCHILARINING IJOBIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH

Nuraliyeva Kamola Isaqali qizi
Namangan davlat pedagogika instituti
katta o'qituvchisi (PhD)

Isroilova Mahliyo Islomjon qizi
Namangan davlat pedagogika instituti
1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666326>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf lider o'quvchilarining ijobiy fazilatlarini shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari, o'quvchilarda halollik, mehribonlik, mas'uliyatlilik, do'stona munosabat kabi fazilatlarni tarbiyalashda o'qituvchining roli, oila va sinfdoshlari bilan bo'lgan o'zaro munosabatlarning ahamiyati, shuningdek, ijobiy fazilatlarni shakllantirish mexanizmi sifatida faoliyatga asoslangan yondashuv, tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ijobiy fazilatlar, tarbiya, mexanizm, o'quvchi, o'qituvchi, qadriyat, dars, oila, munosabat, halollik, mehribonlik.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические и психологические аспекты формирования положительных качеств у учащихся начальной школы, роль учителя в воспитании у учащихся таких качеств, как честность, доброта, ответственность, дружелюбие, значение взаимоотношений с семьей и одноклассниками, а также деятельностный подход как механизм формирования положительных качеств, организация учебной деятельности.

Ключевые слова: Положительные качества, воспитание, механизм, ученик, учитель, ценность, урок, семья, отношение, честность, доброта.

Annotation: The article discusses the pedagogical and psychological aspects of the formation of positive qualities in primary school students, the role of the teacher in the upbringing of such qualities as honesty, kindness, responsibility, and friendliness in students, the importance of relationships with family and classmates, as well as the activity-based approach as a mechanism for the formation of positive qualities, the organization of educational activities.

Keywords: Positive qualities, upbringing, mechanism, student, teacher, value, lesson, family, attitude, honesty, kindness.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yangi O'zbekiston – eng avvalo, yangi fikrlaydigan, tashabbuskor, bilimli va vataniga sadoqatli yoshlar davlati bo'lishi kerak." [1] Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, yoshlarda aynan ijobiy fazilatlarni shakllantirish – zamon talabi bo'lib, bu masala ta'lim-tarbiyaning markaziy muammolaridan biriga aylanmoqda.

Yangi O'zbekiston g'oyalari inson manfaatlarini ustuvor qo'yish, har bir fuqaroning ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishi uchun teng imkoniyatlar yaratish, avlodlar orasida uzviylikni ta'minlashga qaratilgan. Ushbu g'oyalarni ro'yobga chiqarish esa eng avvalo maktabdan, xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlanishi lozim. Chunki aynan shu bosqichda insonning shaxsiyati, qarashlari va ijtimoiy yo'nalishi shakllanadi.

Yosh avlod tarbiyasi har qanday jamiyatning istiqboli, uning ma'naviy va axloqiy taraqqiyotini belgilovchi muhim omildir. Ayniqsa, inson shaxsining shakllanishida boshlang'ich ta'lim davri hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki bu davrda bolalarning dunyoqarashi, xarakteri, axloqiy qarashlari shakllana boshlaydi. Shu sababli boshlang'ich sinf davrida berilgan tarbiya nafaqat o'quvchining hozirgi xulq-atvori, balki kelajakdagi yetuk shaxs sifatidagi kamolotiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki barkamol, ijtimoiy jihatdan faol, mustaqil fikrlovchi va axloqiy fazilatlarga ega shaxsni voyaga yetkazishni maqsad qilgan. Bunday shaxsni tarbiyalash esa eng avvalo ijobiy fazilatlarni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Mehr-oqibat, odob, halollik, sabr-toqat, mas'uliyat, o'zaro hurmat, vatanparvarlik, mas'uliyatlilik, do'stlik kabi ijobiy fazilatlar insonning jamiyatda to'laqonli yashashi va muvaffaqiyatga erishishida muhim rol o'ynaydi.

Bu ijobiy fazilatlar orqali bola nafaqat yaxshi inson, balki ijobiy fazilatlarga ega fuqaro sifatida shakllana oladi. Bunday yondashuv Yangi O'zbekiston taraqqiyot konsepsiyasida ilgari surilgan "inson qadri uchun" tamoyilining amaliy ifodasidir.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi – bu nafaqat o'quvchilarga dastlabki bilim va ko'nikmalar beriladigan davr, balki ularning shaxsiyati, axloqiy qarashlari, ijtimoiy munosabatlari va dunyoqarashi shakllanadigan eng muhim bosqichdir. Ushbu davrda ijobiy fazilatlarni shakllantirish orqali insonning kelajakdagi ma'naviy-axloqiy qiyofasi asos solinadi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning shaxsiy sifatlari, ijtimoiy ko'nikmalari va axloqiy qarashlarini shakllantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Bu bosqichda o'qituvchi va ota-onaning hamkorligi, tarbiyaviy muhit, didaktik materiallar va metodlarning to'g'ri tanlanishi orqali o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin.

Boshlang'ich sinf lider o'quvchilarining ijobiy fazilatlarini shakllantirish uchun, o'qituvchi avvalo, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv prinsipini bilishi, dars mobaynida darsga asoslangan ta'lim nazariyasi bo'lishi, etika, estetika, madaniyat va axloqiy tarbiyaning ijtimoiy-psixologik bir-biriga bog'liqligi, tarbiyaviy jarayonni tizimli yondashuv asosida tashkil qilishi va mana shu mexanizmlarni bilishi lozim.[3]

Mutaxassislarning aniqlashicha, boshlang'ich sinf lider o'quvchilarida ijobiy fazilatlarni shakllantirish o'qituvchining pedagogik mahorati, tarbiyaviy metodlar, oila bilan hamkorlik va ta'lim muhitiga bevosita bog'liq. Lider o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni singdirishda o'qituvchining shaxsiy namunasi hal qiluvchi ahamiyatga ega.[4] O'quvchilar ko'pincha o'qituvchining xulq-atvorini o'zlashtiradi. O'qituvchi qanday saviyada va ko'rinishda bo'lsa boshlang'ich sinf o'quvchilari ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Agar boshlang'ich sinflarda faoliyatga asoslangan metodlar (rolli o'yinlar, tarbiyaviy suhbatlar, muammoli vaziyatlar) qo'llanilsa, hayotiy vaziyatlardan foydalanish orqali axloqiy tushunchalar yanada samarali o'zlashtiriladi. Ota-onalar bilan olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar ijobiy fazilatlarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi, ammo ko'pchilik hollarda bu hamkorlik yetarli darajada emas. Ijtimoiy loyihalar, kichik guruhli faoliyatlar va jamoaviy tadbirlar orqali bolalarda ijtimoiy mas'uliyat va hamjihatlik hissi shakllanadi.[5]

O‘qituvchi tomonidan muntazam tarzda berilgan ijobiy rag‘bat (maqto‘v, rag‘batlantirish, ishonch) bolalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va ijobiy xatti-harakatlarni kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf lider o‘quvchilariga ijobiy sifatlarni singdirish, asosan, maktab va oila muhitining o‘zaro uyg‘unligi orqali amalga oshadi. Umuman olganda, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida olib boriladigan maqsadli, tizimli va izchil tarbiyaviy ishlar nafaqat shaxsning, balki jamiyatning kelajakdagi ijtimoiy-madaniy qiyofasini belgilashga xizmat qiladi. Shu bois ushbu yo‘nalishdagi ilmiy-amaliy tadqiqotlar, metodik ishlanmalar va o‘quv dasturlarining doimiy takomillashtirilishi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bu – ma‘naviy barkamol, axloqiy yetuk, vatanparvar va tashabbuskor avlodni voyaga yetkazishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston – ma‘naviy yuksalish sari” nutqi. – Toshkent, 2021.
2. “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Inson kapitalini rivojlantirish strategiyasi”. – Toshkent, 2022.
3. Nishonova Z. Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
4. Yo‘ldosheva N. Boshlang‘ich ta‘limda tarbiyaviy jarayon. – Samarqand: Zarafshon, 2020.
5. Montessori M. Bola va uning tarbiyasi. – Toshkent: Ma‘rifat, 2010.
6. Xushvaqto‘va, D. M. (2019). Bolalarga axloqiy tarbiya berishning usul va metodlari. Tashkent: O‘qituvchi. – 128 bet.